

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

CİLT 2

43. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

**43. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu**

**43. KAZI SONUÇLARI
TOPLANTISI**

CİLT 2

**16-20 EKİM 2023
ANKARA**

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3768/2
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ana Yayın No: 199/2

Editör

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI

16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 43. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

TK: 978-975-17-5864-4

ISBN: 978-975-17-5868-2

Grafik Tasarım

Nihal KARAPEK

Kapak Fotoğrafi

Efes Kazısı, Domitian Meydanı, sürahi ve bardaklar ile Depolama Alanı (© ÖAW/ÖAI).

Not: Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Soner ATEŞOĞULLARI tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Ankara 2024

ULUSLARARASI KAZI, ARAŐTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU YAYIN KURALLARI

Göndereceđiniz bildiri metinlerinin aŐađıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas alınarak;

* Yazılar A4 kađıda, üstten 5.5cm. alttan 5cm. soldan 4.5cm. sağdan 3cm.lik bir boşluk bırakılarak, 10 punto ile, bir satır aralıđı olacak şekilde, Times New Roman fontu ile en fazla 10 sayfa yazılmalı,

* Başlık 14 punto, büyük harf ve bold olacak şekilde yazılmalı,

* Bildiri sahiplerinin isimleri başlıđın altında, sağ üstte yer almalı, alt alta sıralanmalı ve unvan kullanılmamalı, dipnotta unvan, adı soyadı, bađlı olduđu kurum, şehir, ülke ve e-mail adresi mutlaka yazılmalıdır.

* Metinde ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalı,

* Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örneđin “*in situ*” italik olarak yazılmalı,

* Metin içinde Milattan Önce gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalı, Milattan Önce ve sonra kısaltması: M.Ö., M.S. Erken Tunç Çađı: ETÇ olarak kullanılmalıdır.

* Bölge adlarının ilk harfleri, aynı şekilde yer, cođrafya ve kurum adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Örneđin: Dođu Anadolu, Yakın Dođu, Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Dicle Nehri, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi.

* Ölçü ve ađırlıklar m. cm. mm. lt. gr. şeklinde yazılmalı,

* Dipnotlar metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda yazılmalı,

* Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimleri italik yazılmalı,

* Harita, çizim ve resimler 15 adetten fazla olmamalı, fotođraflar JPG veya TIFF olarak gönderilmeli, gönderilen resimlerin çözünürlüđünün en az 300 pixel/inch olmalı,

* Çizimlere (Çizim: 1), resimlere (Resim: 1), haritalara (Harita: 1) olarak alt yazı yazılmalı ve kesinlikle levha sistemi kullanılmamalı,

* Yayım için telif anlaşması gerektiren Googleearth gibi görseller kullanılmamalı,

Yayınlanacak bildiri sayısının artması, kitapların zamanında basımını güçleŐtirdiđinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en geç **1 Ağustos tarihine kadar, yayinlar@ktb.gov.tr** e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildirimler kesinlikle yayınlanmayacaktır.

PUBLICATION INSTRUCTIONS

The papers presented in the International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry will be published as before.

1. In order to complete a high-quality print in time, we kindly request you to send the paper texts in the format specified below:

2. Texts should be written in 10 pages on A4 paper, with Times New Roman and 10 type size within a space of 13.5x19 cm. Line spacing should be 10 points.

3. Heading should be written in bold with 14 typesize and with 14 points of line space. Main headings should be written with capitals, sub-headings with lower letters. Both types of headings should be written in italics.

4. Footnotes should be placed at the bottom of the pages, with their numbers indicated in the text. Footnote texts should be written with 8 type size and line space of 8 points.

5. Book and periodical titles in the footnotes and bibliography should be written in italics.

6. Total number of drawings and photos should not exceed 15. Photos should be either in JPG or TIFF format with at least 300 dpi solution and sent in a separate file.

7. Captions should be added to drawings (Drawing:), photos (Photo:) and maps (Map:). Plate system should not be used.

8. Authors must indicate their names, titles and contact information in their papers.

9. Digital text of the paper should be added to the print-out and both texts should be identical. Otherwise the digital version will be considered default.

As sudden accumulation of papers makes it difficult to complete printing in time, papers should either be submitted during the symposium or sent to *yayinlar@ktb.gov.tr until the 1st of August*.

The papers that fail to comply with those instructions or that are sent after the deadline will not be published on no account.

İÇİNDEKİLER

Gülgün KÖROĞLU BALATLAR KİLİSE KAZISI 2022 YILI ÇALIŞMALARI	9
Gülnur KURAP AINOS 2022	21
Gülriiz KOZBE, Akarcan GÜNGÖR ŞANLIURFA KALESİ 2022 YILI KAZISI	39
Gürcan POLAT, Yasemin POLAT, Kahraman YAĞIZ, Seçil ÜNEY, Evren AÇAR, Melis ÇOBANOĞULLARI, Murat KARAGÖZ, Tuana Zara EREN ANTANDROS 2022 YILI KAZILARI	57
Halil TEKİN, Natalia PETROVA, Filiz İLHAN, Mahir TUNCER, Beyzanur KARGI, Halil TEKİN, Filiz İLHAN, Beyzanur KARGI, Natalia PETROVA, Mahir TUNCER, Halil TEKİN DOMUZTEPE 2022 KAZILARININ İLK ÖN RAPORU	71
Hamza EKMEK, F. GülDen EKMEK, Ahmet MERCAN, Ali GÜNEY, Burak KADER, H. Berkin YILDIZ İNÖNÜ MAĞARASI 2022 YILI KAZILARI	91
Hatice PAMİR, Büşra KOCAMAN SAKİN, Kamuran ÖNCÜ, Meltem ÖNCÜ, Pelin KAYAŞ ANTAKYAHİPODROM VE ÇEVRESİ KAZILARI 2022 YILI ÇALIŞMALARI	105
Havva İŞKAN PATARA 2022	125
İrfan Deniz YAMAN ELBİSTAN KEÇE MAĞARASI KAZISI-2022	141
İsmail BAYKARA, Naoki MORİMOTO, Wataru MORİTA, Ece EREN KURAL, Didem TURAN, M. Kenan AGRAS ÜÇAĞIZLI II MAĞARASI 2022 YILI KAZISI	151
M. AYDIN, H. TANRIKULU, G. DOĞAN, M. ÜLKER, M. R. KONDUKÇU, B. TAŞ TANRIKULU KELENDERİS 2022 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI	169

Mehmet ÖNAL, İsa AZAK, Sibel AVSEREN, İsmail ASLAN HARRAN 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	195
Mehmet ÖZHANLI, Ali GÜNDOĞAN, Samet KOÇAK, Habibe UĞUZ PISIDIAANTIOKEIAANTİK KENTİ 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	215
Mehmet SAĞIR, Sibel ÖNAL, Berkay YAŞAR, Seçil SAĞIR, Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA, Öznur GÜLHAN, Ayşegül ÖZDEMİR BAŞARAN, Ece Eren KURAL 2022 YILI CEBİRLİ KAZISI.....	231
Mehmet YAVUZ, Levent ALNIAK, Temel SAĞLAM, Emel YILDIZ TRABZON İÇKALE (YUKARI HİSAR) KAZISI 2022 YILI KAZI SONUÇLARI.....	241
Eşref ERBİL, Gizem KARTAL, Engin Koray SARIOĞLU, Metin KARTAL KIZILİN KAZILARI (V) 2022 SEZONU.....	261
Muhammet ARSLAN ANİ ÖRENYERİ KAZISI 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	275
Murat TÜRKTEKİ, Deniz SARI, Yılmaz Selim ERDAL, Sinem TÜRKTEKİ, Can Yumni GÜNDEM, Yusuf TUNA, Meliha Melis KORUYUCU, Demet DELİBAŞ, Osman DENGİZ KÜLLÜOBA KAZISI 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	295
Musa KADIOĞLU, Özlem VAPUR, Mantha ZARMAKOUPİ, Görkem YENİCE, Selin GÜLGÖNÜL BOZOĞLAN, Şeyda DOSTI 2022 YILI TEOS ÇALIŞMALARI (13. SEZON).....	311
Mustafa BEYAZIT, Meryem CANSEVEN, Başaran Doğu GÖKTÜRK, Yusuf BAŞTÜRK, Düriye BEYAZ, Emrah MADEN KALE-İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ) ÖREN YERİ VE KAVAKLIPINAR MEVKİİ KALE-İ TAVAS MEZARLIĞI KAZILARI 2022 ÇALIŞMALARI.....	329
Mustafa Kemal ŞAHİN, Ali Rıza BİLGİN 2022 YILI KALEHİSAR ÖREN YERİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI.....	341
Mustafa ŞAHİN, KLAROS 2022, Cengiz TOPAL, Onur ZUNAL, Melis TATLI, Bahar BABACAN, Şerife Eda ALTIPARMAK, Hakan AYCAN İZNİK GÖLÜ BAZİLİKAL KİLİSESİ SUALTIKAZILARI - 2022.....	353

Osman DOĞANAY, Kısmet BACAĞ	
TYANA KAZISI 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	377
Mevlüt ÜYÜMEZ, Özdemir KOÇAK, İsmail BAYTAK, Mustafa BİLGİN, Tülay UĞUR, Ünal AKKEMİK, Ahmet İhsan AYTEK, Alper Yener YAVUZ, Büşra ALADAĞ	
BOLVADİN ÜÇHÖYÜK 2021-2022 YILLARI KAZILARI.....	389
Pınar ÇAYLI, F. Işıl DEMİRTAŞ, Yasemin YILMAZ, Burcu TÜYSÜZ, Mustafa YILDIZ, Buse AKKOCA, Kübra Nur ÖZTÜRK, Hüseyin TÜRKYILMAZ, Devran GÜNER, Özlem SİMİT, Burcu GÜNDEM, Mustafa YILDIZ	
BÜYÜK DELLER KAZISI 2022.....	409
Rabia AKARSU, Hüsnü GENÇ	
ERZURUM-PULURHÖYÜK 2022 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	429
Rainer M. CZICHON, Mehmet Ali YILMAZ, H. Burak ÇÜMEN	
OYMAAĞAÇ HÖYÜK/NERİK ARKEOLOJİ PROJESİ 2022 YILI ÇALIŞMALARI.....	447
Roland R.R. SMİTH, Ine JACOBS, Serra SOMERSAN	
APHRODISIAS 2022.....	465
Rüstem ASLAN, Enes CAN, Hüdai Süha CAN, Gonca DİKENCİ, Feceri POLAT	
2022 YILI TROYA KAZISI SONUÇLARI.....	485
Sabine LADSTÄTTER, Martin STESKAL, Filiz ÖZTÜRK, Fuat YILMAZ	
EFES 2022.....	501
Ali ATMACA, Sedat AKKURNAZ	
2022 YILI MASTAURA KAZISI.....	521

EFES 2022

Sabine LADSTÄTTER*

Martin STESKAL

Filiz ÖZTÜRK

Fuat YILMAZ

Efes Antik Kenti 2022 yılı kazıları 20.06.2022 ile 30.11.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Sabine Ladstätter başkanlığında yürütülen kazının başkan yardımcıları Dr. Fuat Yılmaz, Uzman Arkeolog Filiz Öztürk ve Doç. Dr. Martin Steskal olmuştur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsilen Çanakkale Müzesi Müdürlüğünden Arkeolog Özgür Çavga ve Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğünden Esra Bideci Bakanlık Temsilcisi olarak görev almışlardır.

Çalışmaların odak noktası, çok sayıda buluntunun ele geçtiği bir Bizans ışıklar mahallesinin ortaya çıkarıldığı Domitian Meydanı'ndaki kazılardır. Ayrıca, koruma ve konservasyon çalışmalarına da büyük önem verilmiştir. Meryem Kilisesi'nin vaftizhanesi konservasyon çalışmasından sonra yeniden bir ihtişamlı parlamaktadır. Aynı şekilde, Yamaç Ev 2'nin 1. ve 2. konut birimlerindeki birkaç odanın duvar resimleri temizlenmiş ve sağlanmıştır. Bir diğer koruma ve konservasyon önlemi ise 2015 yılında kazısı yapılan ve Kuretlar Caddesi'nde bulunan *tabernaların* sağlanmasıdır.

Bir diğer odak noktası da deponun yeniden düzenlenmesiydi. Bu süreçte, Orta Çağ buluntu kompleksleri tasnif edilmiş ve hayvan kemikleri sistematik olarak veri tabanına dahil edilmiştir. Ayrıca Etütlük deposu genişletildi. Çok sayıda buluntunun kazı evi laboratuvarında konservasyon ve restorasyonu yapılarak, uygun depolama koşullarında saklanmak üzere paketlenildi.

Yerel halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında ise; Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuklarla arkeoloji etkinliklerine katılarak katkı koyulmuş, yani sıra Selçuk'taki bir kreşin 6 yaş gurubu çocukları kazı evimizde ağırlanarak; kendilerine arkeoloji nedir? Arkeologlar kimlerdir? Ve neler yapar, Efes ve bir kazı nedir? Ve kazı sonrası buluntuların nasıl değerlendirilip belgelendirildiğine dair bilgiler verilmiştir. Yine Selçuk Belediyesi tarafından Selçuk halkının bilinçlendirilmesine yönelik organize edilen "Efesli Herakleitos" Felsefe Günleri etkinliğine katılım olmuş ve bir sunum gerçekleştirilmiştir.

* Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA, E-posta: sabine.ladstaetter@oeaw.ac.at

Doç. Dr. Martin STESKAL, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA, E-posta: martin.steskal@oeaw.ac.at

Filiz ÖZTÜRK, MA, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Selçuk/TÜRKİYE, E-posta: filiz.ozturk@oeaw.ac.at

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE, E-posta: fuatylmaz@trakya.edu.tr

1. Jeofizik Ölçüm Çalışmaları

2022 yılı kazı kampanyası kapsamında, tiyatronun kuzeyinde, Ticaret Agorası yakınındaki açık alanlarda ve İyonya Akropolü platosunda jeoradar ölçümler yapılmıştır (Resim: 1). Jeoradar ölçümler için ölçüm ağı, ortalama 0,02 m hassasiyetle bir RTK GPS (temel gezici konfigürasyonu) ile belirlenmiştir. Referans sistemi olarak ERF 98 koordinat sistemi kullanılmıştır. 40x20 m ve 30x30 m'lik beş ölçüm alanı belirlenebilmiş, ancak geçit vermeyen topoğrafya nedeniyle tüm ölçüm alanları üzerinde boşluk bırakmadan yürünememiştir. Toplamda yaklaşık 4000 m²'lik bir alan ölçülmüştür. Ölçümler GSSI SIR 4000 jeoradar sistemi ile yapılmıştır. Bir kanallı sistemin anten frekansı 400 MHz idi. Profil hattı mesafesi 0,25 m idi (örnek aralığı 0,25 m, Samp/sca 512, dinleme süresi 60-80 ns). Veriler Radan 7 yazılımı ile işlenmiştir. Veri bloklarından 0,25 m aralıklarla dijital BW görüntüleri şeklinde derinlik kesitleri oluşturulmuştur.

2. Domitian Meydanı Kazısı

2022 yılı sondajları, 2019 yılındaki kazılar sırasında üst kısımları kısmen açığa çıkarılan duvarlar ve zemin planlarının tahmin edilebildiği odaların bulunduğu kuzeydoğu bölümünde yoğunlaşmıştır (Sondage 22-1, 22-2, 22-4). Amaç, bu alanda var olabilecekleri tahmin edilen *tabernaların* işlevini ve inşa tarihini açıklığa kavuşturmaktır. Alanın güneybatısındaki sondaj 22-3, bu yapının özellikleri, kronolojisi ve işlevi hakkında bilgi edinmek amacıyla, 2019 yılında kısmen kazılarak ortaya çıkarılmış olan bir odaya yerleştirilmiştir (Resim: 2–8).

2.1. Sondaj 22-1

Kazı alanının güneybatı bölgesinde bulunan oda, Sondaj 22-1 olarak belirlenmiştir. Odaya kuzeyden, genişliği ikincil kullanımı sırasında azaltılmış bir kapıdan giriliyordu. Duvarın bu bölgesinde ayrıca, kuzeyindeki odaya açılan bir servis penceresi olarak yorumlanabilecek büyük bir açıklık bulunmaktadır. Güneydeki duvar, geç dönemdeki kullanımı sırasında odayı bölen bir duvardır. Ancak, güneyindeki alan bu kampanya sırasında kazılamamıştır. Öncelikle, alttaki *lento* tabakasını örten üst moloz tabakası kaldırılmıştır. Farklı malzemeler (çatı, zemin ve duvar kiremitleri) içeren bu moloz tabakası, yine odanın son kullanım evresindeki tahribatına tanıklık eden büyük bir yangın tabakasının üzerinde bulunuyordu. Odanın en son kullanım evresinde ise, kille sıkıştırılmış bir yürüme zemini olarak hizmet etmiştir. Bunların üzerinde, bütün duvarların önünde duran ve bazıları hala tamamen korunmuş durumda olan, farklı formlarda depolama kapları vardı. Kapların bazılarının içerisinde depolanan gıdalar korunmuştur: Örneğin, bir *amforada garum sosu* kalıntıları görülmektedir ve birkaç kase, parçalar halinde hazırlanmış kurutulmuş balıkları saklamak için kullanılmıştır.

Standartlaştırılmış şişeler büyük bir kâse içerisinde muhafaza ediliyordu ve bu kâsede, küçük fincanlarla birlikte muhtemelen içecek servisi yapılıyordu. Bu seramik kaplara ek olarak, içecek servisi için kullanılan birkaç bronz sürahi de bulunmuştur. Bu buluntuların yanı sıra, demir şişler ve küçük ahşap kutuların veya sandıkların bağlantı parçaları ile ilgili kilit

ve anahtarlar gibi diğer eserler de korunmuştur. Buldukları yerde toplu halde birlikte ele geçen çok sayıda sikke, bu kutular ve kaplarda saklandıklarını düşündürmektedir. Her halükarda, bir *amfora* içinde, muhtemelen artık günümüze kadar ulaşmamış olan bir torba içinde saklanan birkaç altın sikkenin keşfi de dikkat çekicidir.

Tespit edilen kömürleşmiş ahşap kalıntıları ve çivilerden anlaşıldığı üzere, bu eşyalar muhtemelen duvarlar boyunca raflarda saklanmıştır. İkincil kullanımlarında yükseltilmiş kil borular muhtemelen zeminin hemen altındaki alanda tahta raflar için destek görevi görmüştür. Bulgular ve buluntular, bu odada bir gastronomi işletmesine ait bir depolama alanı olduğunu düşündürmektedir. Sondajın işlevsel yorumunun yanı sıra, kılıç, balta ve birkaç ok ucu gibi çeşitli silah buluntularından da bahsedilmelidir.

2.2. Sondaj 22-02

So 22-01'in doğusunda bulunan odanın bir bölümü sondaj 22 olarak belirlenmiştir. Odaya, Domitian Meydanı'nın *portikosundan* doğuya açılan bir kapıdan girilebilir. Giriş, dış cepheye kıyasla hafifçe yükseltilmiştir ve merdivenlerle ulaşılmaktadır. Doğudaki ön duvarı, bu alanda daha önceki kullanımına ait bir *portikoya* atfedilebilecek iki sütun çevrelemektedir. Daha erken bir inşaat evresine ait olan bu *portikonun* arka duvarı, ikinci kez devşirme malzeme olarak kullanılmış büyük mermer levhalardan oluşmaktadır. Daha sonraki bir kullanım evresine ait olan bu duvarda, bu odadaki tesisatlara işaret eden girintiler de bulunmaktadır. Bu odanın doğu kısmındaki zemin, muhtemelen daha sonraki inşaat çalışmaları sırasında, batıda kaldırılmış olan, masif mermer levhalardan yapılmıştır. Kuzey duvarı, karma yığma tekniğinde çift kabuklu bir duvardan oluşmaktadır. Batı, kuzey ve güneydeki duvarların önünde, oturma ve depolama alanı olarak hizmet veren duvarların üzerine inşa edilmiş bankalar bulunmaktadır.

Bu alan 2019 kazıları sırasında açığa çıkarılmış olduğundan, 2022 yılında çok sayıda mermer şipolyen malzeme içeren bir moloz dolgu tabakasını hemen kazmaya başlamak mümkün oldu. Bunun altında, So 22-01'de daha önce gözlemlendiği gibi aynı yıkım ve yangın tabakaları sırası görülebilir. Bu tabakalar aynı zamanda çok sayıda buluntu malzemesi de içermektedir: Çok sayıda depolama kabının (örneğin *amforalar*) yanı sıra, birkaç (tamamen korunmuş) kâse ve bunlara ait kapaklar da bulunmaktadır. Ayrıca, yangın tabakasından çok sayıda fincan çıkarılmıştır; küçük şişelerle tamamlandığında, burada bir yandan yiyeceklerin tüketildiği, diğer yandan da evde tüketilmek üzere hazırlandığı, gastronomi alanı olarak kullanılan bir mekânın manzarası ortaya çıkmaktadır. Yangın aynı zamanda bir dizi kömürleşmiş bitki kalıntısı da bırakmıştır; bir el değirmeni yemek malzemelerinin nasıl hazırlandığına dair ipuçları vermektedir. Odanın donanımı, iç mekânın aydınlatmasını sağlayan çok sayıda kandil ile tamamlanmaktadır.

2.3. Sondaj 22-03

Bu sondaj, 19-02 numaralı sondajın kuzey odasına yerleştirilmiştir. Burası 2019 yılında büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır ve doğudan girilebilir. Uzunlamasına dikdörtgen odanın karışık duvar örgüsü, daha sonraki onarımlara/dönüşümlere ve uzun bir kullanım süresine tanıklık eden birkaç inşaat aşaması göstermektedir. En üst katman, çoğunlukla seramik parçalarından oluşan bir dolgunun kalıntısıydı. Daha sonra, üzerinde bazı alanlarda inşaat faaliyetlerine işaret eden bulguların korunduğu kille sıkıştırılmış bir zemin ortaya çıkarılmıştır.

Doğudaki giriş alanında, içinde inşaat adağının yapıldığı bir çukur ortaya çıkarılmıştır. Üzerine (mermer?) levhaların döşendiği harç yatağının kalıntıları, sıkıştırılmış toprak zeminin altında günümüze ulaşmıştır. Alttaki alt yapı tamamen taş malzemeden inşa edilmiştir. Zemin konstrüksiyonunun altında, bazıları yüksek oranda mermer yongası içerdiğinden mermer objelerin işlenmesiyle de ilişkilendirilebilecek birkaç dolgu katmanı çıkarılabilmektedir. Altta yatan sıkıştırılmış kil taban MÖ 1. yüzyıla tarihlenebilecek bir kullanım tabakasını oluşturmaktadır. Büyük bir kısmını duvar resmi parçalarının oluşturduğu ve birkaç bileşenden oluşan alt dolgusu da aynı dönemdedir. Ayrıca bu alanda, kazılan seviyenin 4,00 m altına kadar ulaşan bir diril sondaj da yapılmış ve 3,50 m derinlikte kültür tabakalarına ait buluntulara rastlanmaya devam edilmiştir.

2.4. Sondaj 22-04

Sondaj 22-01 ve 22-02'nin kuzeyinde kalan 4 numaralı sondaj birkaç odadan oluşmaktadır. Öncelikle, kentin Orta Çağ yerleşim evresine atfedilebilecek ve 2019 yılında ortaya çıkarılan bir teraslama duvarı ile ilişkilendirilebilecek erozyon tabakaları tüm kazı alanından kaldırılmıştır. Daha sonrasında, birkaç oda tanımlanabilmektedir: So 22-01 ve So 22-02'nin hemen kuzeyinde yer alan ve So 22-01 odasıyla işlevsel olarak bağlantılı olan uzunlamasına dikdörtgen bir odadır. Bunun daha kuzeyinde, dükkan olarak yorumlanabilecek kare planlı bir oda bulunmaktadır. Envantere göre atölye olarak tanımlanabilecek L şeklinde bir oda ile geniş bir alan oluşturulmuştur. Kazı alanının kuzeybatısında iki küçük oda daha yer almaktadır.

İlerleyen süreçte, Erken Bizans Dönemi'nde Kuretler Caddesi'ne moloz dolgu ulaşmasını önlemek için yapılmış olan *taberna* cephesindeki teraslama duvarları (kuru duvarlar veya kil harçlı duvarlar) tarafından geride tutulan birkaç moloz dolgu tabakası kaldırılmıştır. Daha sonra, her odadan tahribat ve yangın tabakaları çıkarılmıştır - bu bulgular komşu So 22-01 ve So 22-02'den zaten bilinmektedir.

Sondajın kuzey-batısında yer alan iki odada, tahribat ve yangın tabakalarının kaldırılmasının ardından birkaç demirbaşın ortaya çıkarılması mümkün olmuştur. Bunlar, çalışma alanı olarak işlev gören duvarlar boyunca tuğlalarla örülmüş banklardır. Bu küçük odadaki buluntular - *taberna* için olağan olduğu üzere - ticari kullanıma işaret etmektedir. Bazı durumlarda, tamamen korunmuş amforalar ele geçirilmiştir. Ayrıca bu odalarda bulunan çok

sayıda sikkeden de bahsetmek gerekir. Bir odada, çamurla sıvanmış bir dizi döşemenin kaldırılmasının ardından, tadilat önlemlerine işaret eden bulguları ortaya çıkarmak da mümkün olmuştur. Kömürleşmiş ahşap ve çivi buluntuları, bu odalarda ahşap rafların varlığına tanıklık etmektedir.

So 22-01 ve 22-02'nin hemen kuzeyinde yer alan ve uzunlamasına dikdörtgen bir kat planına sahip olan odaya başlangıçta Domitianus Meydanı'ndan erişilebiliyordu. Yıkımdan sonra, yıkıntıların *portikoya* girmesini önlemek için kapı girişi duvarla kapatılmıştır. Yıkıntı dolgu tabakasının kaldırılmasının ardından, bu odada da bir yangın tabakası ortaya çıkarılmıştır. Bu yıkım tabakasından, çoğu hala tamamen korunmuş ve iyi durumda olan çok sayıda buluntu açığa çıkarılmıştır: Birkaç bronz kap (sürahi, *authepsa*), bronz bir *kandelabrum* yanı sıra, bu odada ayrıca birkaç depolama kabı, kase ve fincanlar da bulunmuştur. Yiyecekleri işlemek için pişirme kapları, el değirmenleri ve havanlar kullanılmıştır. Kaplar ve mutfak eşyaları duvarlar boyunca uzanan raflarda depolanmış olup, bunlara ait olan birkaç adet kömürleşmiş ahşap, bağlantı parçaları ve çiviler günümüze kadar ulaşmıştır. Batıda, çevresinde çok sayıda demir ızgara parçası bulunabilen bir ocağın kalıntıları da hala mevcuttur. Bunun güneyindeki tesisatlar, kanalizasyonun *portikoya* doğru yönlendirildiği tüm oda boyunca uzanan bir kanala bağlanmıştır. Bu alanın bir yemek tesisi olduğunu açıkça gösteren buluntulara ek olarak, burada savaşıldığına işaret eden birkaç silah (ve parçaları) da ele geçirilmiştir. Bu odanın kuzeyindeki dükkânın Kuretler Caddesi'ne bakan iki açıklığı vardır. Zemin kata eşikli bir açıklıktan giriliyordu. Bitişikteki açıklık, üst kata çıkan ahşap bir merdiven için alan sağlamıştır.

Duvarların yapısı dikkat çekicidir. Masif mermer direklerden bir kaide bölgesi oluşturulmuş ve bunun üzerine iki kabuklu karma duvar inşa edilmiştir. Yangın tabakasinda, ahşap raflarda saklanan çok sayıda kil kandil bulunabilmiştir. Bunlar kullanıldıklarına dair herhangi bir iz taşımadıklarından, bu odada satışa sunuldukları varsayılabilir. Ayrıca, bu tür kandiller için çok sayıda fitil tutucu da ele geçirilmiştir. Çok sayıda ele geçirilen cam kandil parçası da bu satış dükkanını tamamlamaktadır. Özellikle giriş alanında yüksek yoğunlukta hacı *ampulleleri* bulunmuştur. Ayrıca, bu dükkânda kullanılan ya da satılan çok sayıda metal obje de (bronz kaplar, demir aletler) açığa çıkarılmıştır. Ancak bunların da üst kattan gelmiş olması mümkündür. Burada ayrıca bir altın sikke ve altın bir kolye ucunun keşfinden de bahsetmek gerekir.

L şeklindeki odaya Kuretler Caddesi'nin *portikosundan* da girilebilir ve ayrıca iki açıklığı vardır - bunlardan biri zemin kattaki odaya erişime izin verirken, yanındaki açıklık da ahşap bir merdiven aracılığıyla üst kata erişime izin verir. Üst kat ortaya çıkarıldığında, açıkça ayırt edilebilen birkaç moloz tabakası kaldırılmıştır. Bu moloz dolguların bazıları kuru taş duvarlarla sabitlenmiştir, dolayısıyla bunun kasıtlı bir dolgu olduğu varsayılabilir. Bu moloz tabakalarının altında, yıkım tabakasını kapatan *lento* konumunda bir tuğla duvar ortaya çıkarılabilmektedir. Bu duvar *tabernanın* önündeki kuzey duvarıdır. Buna ek olarak, yoğun olarak çatı kiremidi içeren tabaka kaldırılmıştır. Bu odadaki tahribat tabakasinda, bazılarının üst

kata ait olduğu düşünülen farklı buluntular da ele geçmiştir. Kuzeybatıda demir objelerin (aletler) ve büyük kandillerin yoğun olduğu bir alan bulunmaktadır.

Kapı alanlarında, yine yanmış kapılara ait olabilecek birkaç demir nesne bulunmaktadır. Odanın her yerinde, bazıları hâlâ kâselerin içinde olan ve belli ki ahşap kutularda saklanan yaklaşık 700 adet (*Ampulla*) çok sayıda hacı şişesi bulunmuştur. Buluntular arasında, henüz benzer bir örneği bulunmayan dört burunlu bir kandil de göze çarpmaktadır. Odanın güneybatısında, tonozlu bir nişin kalıntıları hala tespit edilebilmekte olup, kireçli tortu izleri bir su girişine işaret etmektedir. Ancak daha geç bir evrede bu alan değiştirilmiş ve ahşap direklerden ve bağlayıcı olarak daha küçük yuvarlak kerestelerden oluşan ahşap bir yapı kurulmuş ve bu yapı daha sonra sıvanmıştır. İşlevi henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Niş alanında, geç dönem duvarlarının üzerinde duran ve muhtemelen Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenebilecek yüksek kalitede bir mermer kaplama zemin kısmen ortaya çıkarılmıştır. Güneyde, güney duvarındaki bir kapının başlangıçta komşu odaya açıldığı yerde, zemin bir basamak yükseltilmiş ve bu alan daha sonra bir duvarla çevrilmiştir. Bu alanda ayrıca içindekilerle birlikte depolamaya yarayan kaplar da bulunmuştur, ancak bunlar ticari kullanım için tasarlanmamış, bu odanın kullanıcılarına kendi kullanımları için hizmet etmiştir. Buluntu malzemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu *taberna* bir atölye/depolama alanı olarak görülebilir. Diğer odalarda olduğu gibi, kapıların bulunduğu alanda da silahlar (savaş araç gereçleri) ele geçirilmiştir.

Özetle, bu odalar Domitianus Meydanı'nda Geç Antik Dönem'de inşa edilmiş bir yeme içme yanı sıra ticari faaliyetin yürütüldüğü bir kompleks yapı olarak yorumlanabilir. MS 7. yüzyılın başlarında muhtemelen savaş nedeniyle çıkan bir yangınla, yıkılan bu *tabernalar* bir daha kullanılmamış ve böylece mevcut haliyle olduğu gibi korunarak kalmıştır.

3. Artemis Tapınak Alanındaki Paleocoğrafik Diril Sondajlar

Artemision ve Temenosu'nun ne zaman ve ne oranda alüvyon katmanlarıyla örtüldüğü ve oluşan tabakalaşmanın ne kadar bir sürede biriktiği sorusunu araştırmak üzere jeoarkeolojik saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Geç Antik Çağ'dan bu yana ya da Artemis kültürünün terk edilmesinden sonra oluşan sellerin/su baskınlarının tarihine odaklanılmıştır. Bu amaçla, öncelikle Artemis Tapınağı çevresinde seçilen noktalarda çekirdek karotlu sondajlar gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen tüm tabakaların dikkatli bir şekilde belgelenmesine ek olarak, toprak profillerin içlerinde gömülü olan seramik parçaları ve diğer tanısıl buluntular, alüvyon tabakalarına Artemision bölgesindeki su baskınını yeniden yapılandırmak için kullanılacak göreceli bir yaş tayini vermek için kullanılacaktır. Sondajlara ek olarak, özellikle daha yakın dönemlerdeki tortulaşma ve arazi kullanım süreçlerini daha iyi anlamak için tapınak alanından erişilebilen tüm profillerin belgelenmesine de odaklanıldı.

Toplam dokuz sondaj yapılmış ve Artemision'un güneybatısında bir profil belgelenmiştir. Her bir karotun katmanları, tortu türüne (esas olarak tane boyutu), rengine (*Munsell*-toprak renk tablosuna göre) ve içinde bulunan herhangi bir kalıntıya göre tanımlanmıştır. Sondaj

karotundan seramik parçaları, diğer tarihlenebilir buluntular ve radyokarbon tarihleme için örnekler alınmıştır. En küçük buluntuları bile gözden kaçırmamak için karotlar sistematik olarak santimetrelik adımlarla elenmiştir. Bu durum özellikle, *antropojenik* kökenli ve araştırma sorusu için tarihlendirilmesi elzem olan belirli faaliyet horizonlarına işaret eden katmanlar için geçerlidir. Sondaj karotundan rastgele kesitler sediman numunesi olarak alınmıştır. Tapınağın güneybatısındaki profilde yer alan tabakalar da; sondajlara benzer şekilde, tortu türü, renk ve içerdikleri kalıntılara göre tanımlanmıştır. Tarihlendirme için tüm buluntular ve örnekler ait oldukları katmanlara göre düzenlenmiş ve tam konumları yüksek çözünürlüklü bir profil fotoğrafı üzerinde işaretlenmiş ve son olarak da, ortofoto ve 3D modellemesini oluşturmak için profilin fotoğrafı çekilmiştir.

4. Büyük Tiyatro Yapı Araştırması

Çalışmanın amacı, merhum meslektaşımız Arzu Öztürk'ün Efes Tiyatrosu'nun sahne binasına ilişkin çalışmalarını tamamlama ve baskıya hazırlama çabalarının bir parçası olarak *Scanae Fronsun* kapsamlı bileşen kataloğunu tamamlamaktır. 2019'da başlayan yapı elemanları kataloğundaki tüm kayıt ve çizimlerin gözden geçirilmesi ve tamamlanması çalışmaları, güncel çalışmalarla birlikte sona erdi. Bu kapsamda tiyatronun *palastrasının* sergileme alanında bulunan yaklaşık 300 parçanın (toplam yaklaşık 630 parçadan) kontrol edilmesi gerekiyordu (Resim: 9).

Çalışma programındaki bir diğer nokta da sahne binasının, özellikle de Helenistik binanın batısındaki oda sırasının bulunduğu alandaki yapı analizinin tamamlanmasıydı. Binanın 8 odalı ve bodrum katında merkezi bir geçit bulunan bu bölümü, tiyatronun Flavian genişlemesinin bir parçası olarak Helenistik odaların eski batı dış duvarının hemen önüne inşa edilmiş ve mevcut kat planı bölümlenmesini devam ettirmiştir. Yapının yalnızca alt katı korunmuştur. *Scanae fronsun* yüksekliğine uygun olarak, en az iki kat daha eklenmesi gerekecektir.

5. Heroon Yapısının Araştırılması

Kuretler Caddesi'ndeki Heroon-Çeşme'nin yayın hazırlığı sırasında cevap aranan soruları açıklığa kavuşturmak için, yapı ve yapı elemanları yeniden incelenmiştir (Resim: 10). En büyük belirsizliklerden biri, bina tabanının masif çekirdeğinden geçerek, çeşme havuzuna ulaşan su kanalının ne zaman inşa edildiğidir. Dikkatli bir inceleme sonrasında ikincil bir kullanım sırasındaki inşa önlemi olduğu artık söylenebilir.

Çeşme havuzunun zemin kaplamasının altında 1989 yılında yapılan sondajda inşaat dönemine ait bir taban ve inşaat dönemine ait seramik buluntular tespit edildiğinden, bu tadilatın yapının inşasından yaklaşık 50-100 yıl sonra, yani yaklaşık olarak İmparator Augustus Dönemi'nde gerçekleştiği varsayılmamalıdır. *Dor* düzenindeki masif alt yapısı ve *İon* düzenindeki *peristilli* üst katıyla geçtiğimiz yıllarda Viyana'da teorik olarak çalışılan yapının oluşturulan rekonstrüksiyonunun da kontrol edilmesi gerekmiştir. Sonuç olarak, *İon* düzenli üst katının *girland* frizleri neredeyse tamamen taşa işlenmiştir. Çalışma sırasında yeni tanımlanan yapı

parçaları, hala açık olan alanların netleştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yapının orta kısmındaki kemere ait bir *pilaster* başlığı, kemeri destekleyen sütunlarla açıkça birleştirilebilir. Buna ek olarak, güney tarafındaki arka duvarın 30 cm yüksekliğindeki duvar katmanının bazı blokları atanabilir ve böylece duvar yapısı iyileştirilebilir.

6. Arkadiane Caddesi'ndeki Çeşmenin Yapı Araştırması

Arkadiane Caddesi'nde yer alan yarı dairesel planlı çeşmenin yapı araştırması tamamlanmıştır (Resim: 11). Çeşmenin kaidesinde yer alan iki adet yarı dairesel mermer alınlık, mekânîk bir araç ve işçilerin yardımıyla döndürülmüştür. Bu işlem, iki mimari elemanın üzerinde yer alan, simetrik olarak *girland* (çelenk) ve bitkisel motiflerle bezeli olan, dörtgen panolardaki kabartma süslemelerin görülebilmesi için gerekliydi. Bu panolar yarı dairesel alınlıkların *arşitravına* tavan süslemesi olarak sonradan yontulmuştur. İki alınlığın dijital çizimleri ve fotoğrafla belgelemesi yapılmıştır. Sonuç olarak çeşme yapısı üzerinde mevcut bilgiler kontrol edilmiş, 2019 yılında yürütülen araştırma döneminde eksik kalan belgelemeler tamamlanmıştır.

7. Geç Antik Dönem Kilisesi'nin Araştırılması

Çalışmalar öncelikle Meryem Kilisesi'nin *apsisinin* hemen doğusundaki yapı kompleksi üzerinde yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 130 m uzunluğunda ve 30 m genişliğindeki bu yapı topluluğu, 20. yüzyılın başlarında ilk (kısmı) ortaya çıkarılışından bu yana Efes Piskoposu'nun konutu (*episkopeion*) olarak yorumlanmaktadır. Ancak son yıllarda, Bizans Sarayı olarak adlandırılan yapıda yapılan incelemeler, bu kompleksin de büyük olasılıkla piskoposluk konutuna tahsis edilebileceğini göstermiştir; yukarıda bahsedilen saray, temsili odalarıyla (*tetrakonchos*, *apsisli* salon, giriş holü, banyo tesisleri) muhtemelen baş piskoposun ikamet ettiği ve misafirlerini kabul ettiği *Episkopeionun* resmi, kamusal alanını temsil etmektedir.

Buna karşılık kompleksin bu alanında, piskoposun, onunla birlikte çalışan din adamlarının ya da misafirlerin yaşam alanlarına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Öte yandan bu kayıp odalar; arkeolojik olarak kanıtlanmış bazı küçük (oturma) odaları, iki küçük banyo, *peristilli* bir avlu ve çevresindeki (idari) odalar ile iki tuvalet Meryem Kilisesi'nin doğusundaki alanda yer alıyor gibi görünmektedir. Çalışma haftası boyunca, literatürde bulunan farklı kat planlarıyla karşılaştırmalı olarak *in situ* envantere özellikle dikkat edilerek, Meryem Kilisesi'nin doğu *apsisine* doğrudan bitişik odalar üzerinde yoğunlaşıldı. Bu, tek tek odaların veya oda gruplarının işlevi ve göreceli kronolojisi hakkında ilginç yeni yönler ortaya çıkardı.

8. Buluntu Belgeleme

Malzeme kültür araştırmaları ve zengin buluntu malzemelerinin araştırılması, uzun yıllardır Efes kazılarının odak noktası olmuştur. İlgili kazı alanlarından elde edilen buluntuların analiz edilmesinin yanı sıra, kapsayıcı çalışmalara da odaklanılmıştır. Ticaret *Amphoraları*, Doğu *Sigillata* B (ESB), Beyaz üzerine Kırmızı Astarlı kandiller ve Kırmızı Astarlı Afrika

Seramikleri (ARS) üzerine güncel araştırmalar devam etmektedir. Efes'in yazıt ve sikkelelerinin yanı sıra; insan ve hayvan kemikleri ile botanik kalıntıları da yoğun bir biçimde araştırılmakta. Ayrıca, hammaddelerin kökenine ve yerel üretim sorununa ilişkin analizler de yapılmaktadır. Artık bir gelenek haline gelmiş olan Yaz Okulları da ayrı bir keyifti. Kazımız bünyesinde bu sezon, Isparta, Edirne ve Erzurum üniversitelerinden gelen öğrenciler için bir haftalık seramik eğitim kursları düzenlenmiştir.

Ancak araştırmamızda sadece Klasik dönemlere değil, aynı zamanda Prehistorik Çağa'da odaklanıyoruz: Çukuriçi Höyük malzemesinin analizleri, kullanım-aşınma analizinin alanın Neolitik işgali sırasında kullanılan taş aletlerin işlevini incelemek için ilk kez uygulandığına işaret ediyor. Bu çalışma, Anadolu'nun batı kıyısındaki farklı hammaddelerin (çört, obsidiyen) rolüne ve eserlerin teknolojisine ve üretimine odaklanan bu malzemeyle ilgili önceki çalışmalara katkıda bulunacaktır. Çalışma programı, tüm buluntuların incelenmesinin yanı sıra seçilmiş Neolitik temel taş aletlerin kullanım izlerinin ayrıntılı belgelenmesi ve analizini de içeriyordu. Bu amaçla kazı evine toplam 220 adet kazı objesi getirilmişti. Seçilen buluntular depo binasında, etiketli kutularda depolanmaktaydı. Temel taş aletlerin toplam envanteri Neolitik (73), Geç Kalkolitik (9) ve Erken Tunç Çağı (92) buluntularını içermektedir. Tarih öncesi karışık kontekstlerden gelen diğer 20 alet, konteksti olmayan 26 nesne ile birlikte "Neolitik-Erken Tunç Çağı" gurubuna atanmıştır. İncelenen temel taş aletlerin malzeme spektrumu, alanın yakın çevresinde erişilebilir olan yerel kaya hammaddelerinin ana kullanımını göstermektedir. Buna ek olarak, bazı volkanik taşlar, daha önce analiz edilen Erken Tunç Çağı ezme taşları için varsayılabilir gibi, daha uzak bölgelerden ithal edildiğini kanıtlamaktadır.

9. Arkeobotanik

Efes kazısının 2022 yılındaki arkeobotanik çalışmaları, Geç Antik-Bizans Dönemi yerleşimi ve Domitian Meydanı'ndaki yeni kazı buluntuları olmak üzere iki alanda yoğunlaşmıştır. Domitian Meydanı kazısı buluntuları özellikle önemlidir. Yıkım tabakalarının toprağının sistematik olarak yüzdürülmesi nedeniyle, muhtemelen önceden hazırlanmış ancak henüz tüketilmemiş yiyecek kalıntıları da dahil olmak üzere çok sayıda botanik buluntu tespit edilmiştir. Bunların arasında nohut ve bezelyenin oranı özellikle yüksektir yanı sıra da zeytin, şeftali ve badem de tespit edilen diğer botanik kalıntılardır.

10. Arkeozooloji

Domitian Meydanı'nın 2022 yılında yapılan kazılardan toplamda yaklaşık 16.500 hayvan kalıntısı tespit edildi ve veri tabanına kaydedildi. Karşılaştırma için incelenmişlerdir. SE-1005 tabakasında, içinde çok sayıda balık kılıcı bulunan bir kap ve balık kılıcı içeren bir kâse bulunmuştur (Resim: 12). Balık kalıntılarının korunmuşluk durumu son derece iyidir ve bir balık iskeletinin neredeyse tüm anatomik parçaları mevcuttur. İki baskın tür Atlantik palamutu (*Sarda sarda*) ve uskumrudur (*Scomber sp.*). Balık kalıntılarının bütünlüğü ve son derece iyi korunmuş olması, bunların muhtemelen salamura edildiğini, *amforalarda* muha-

faza edildiğini ve ithal edildiğini düşündürmektedir. Atlantik palamudunun bazı omurlarında kesik izleri bulunmuştur, bu da balığın *amforalara* sığması için ikiye bölündüğünü düşündürmektedir. Bu balıkların yanı sıra çipura, lüfer, iskorpit, sardalya ve Mersin balığı gibi diğer balıklara ait dağınık kalıntılar da bulunmuştur. Tüm bu balık türleri, Akdeniz’de de bulunur.

Çok sayıda da midye ve salyangoz tespit edilmiştir. En yaygın olanları midye (*Mytilus galloprovincialis*) ve *Ostrea edulis* gibi bazı istiridyelerdir. Bu buluntu tabakasının bir diğer özelliği ise geriye kalan hayvan kalıntılarının dağılımıdır. Büyük baş hayvanlardan sığır kalıntıları baskındır ve diğer evcil hayvanlar ile karşılaştırıldığında daha az temsil edilmektedir. Sığır kemikleri iyi korunmamış ve çok kırılığandır, bu nedenle türü tespit edilemeyen kalıntıların da kesinlikle sığırlara ait olduğu düşünülmektedir. Kemikler çoğunlukla kafatası kalıntılarıdır ve çoğunlukla yaşlı ya da çok yaşlı hayvanlardan gelmektedir. Zayıf koruma ve çok sayıda parçalanma izi, kafatası parçalarının çorba için kaynatılmış ve daha sonra kemiklerden et kesilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum, neredeyse tamamı keçilerden gelen çok sayıda boynuz konisinin bulunduğu küçük, evcil ve geniş getiren hayvanlarda da benzerdir. Az sayıdaki domuz kalıntısı, domuz etinin farklı bir şekilde, muhtemelen taze olarak hazırlandığını düşündürmektedir.

Kuş kalıntıları arasında en çok tavuk ve tavuk büyüklüğünde kemikler bulunmaktadır. Tavuklara ait yumurta kabukları da bulunmuştur. Ayrıca ördekler (*Anatinae*), bildircin (*Coturnix coturnix*), kaya keklığı (*Alectoris sp.*), güvercin (*Columba sp.*) ve karga (*Corvus sp.*) tespit edilebilmiştir. Bu binanın ve SE-1005 moloz tabakasının keşfi, 7. yüzyılın başlarındaki faaliyetlerin anlık bir görüntüsünü sunmaktadır. Bir yandan, Roma geleneğinin devamı olarak Geç Antik Dönem’de de balık salamurasının (*salsamentum*) korunduğu ve kullanıldığı diğer yandan da Efes’te daha önce bilinmeyen, sığır baş etinin muhtemelen çorba için özel bir hazırlanma şekli olduğu da kanıtlanmaktadır.

11. Epigrafi Araştırmalar

Bu yılki çalışmaların ana amacı, Artemision ile ilişkilendirilebilecek yazıtların kontrol edilmesinin yanı sıra, kazı alanında ve farklı depolarda bulunan ve henüz yeterince belgelenmemiş yeni buluntuların ve eski buluntuların kaydedilmesiydi. Bu amaçla Artemision alanında, Panayır Dağ’da, kazı alanında, Domitian deposunda, açık hava deposunda, kazı evinin taş deposunda ve Efes Müzesinde çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sırasında tespit edilen yazıtların, yayına hazırlanmak üzere yüzeyleri temizlendi ve fotoğraflandı; çoğu durumda ölçüleri alındı, transkripsiyonları ve çizimleri yapıldı. Artemis Kutsal Alanı’nın sınırları hakkında bilgi verebilecek yazıtlara özellikle dikkat edildi, bu nedenle kazı alanındaki sınır yazıtları koleksiyonu da incelendi. Domitian deposunda Artemision ve Artemis kültü ile ilgili yaklaşık 60 yazıt, Artemision tapınak alanında bulunan taş deposunda ise 12 yazıt belgelenmiştir. Açık hava deposunda, ilk kaydedildikleri tarihten bu yana yerleri değişmiş ya da bilinmeyen çok sayıda yazıt tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğrafları çekilip, bazılarının metinleri kopya edilmiş ve eskiz defterine alınmıştır.

12. Nümitmatik

2022’de bulunan 1.300’den fazla sikke arasında (çoğu Domitian Meydanı’nda) özellikle aşağıdakiler öne çıkmaktadır: Phocas ve Herakleios’a ait beş altın sikke de (dördü birlikte bulunmuş, biri de tek olarak), özellikle de Efes’te şimdiye kadar bu tür sikkelerin nadir olduğu düşünüldüğünde, son derece önemlidir. Domitian Meydanı kazı alanında hem toplu olarak bulunan hem de yüzey buluntularında saptanan en geç tarih Herakleios’un saltanatının 6. yılıdır (615/616), H. W. Bell tarafından 1916’da yayınlanan Sardeis buluntusuyla aynıdır, ancak bu buluntu oldukça küçüktür (216 sikke) ve ağırlıklı olarak Herakleios’un sikkelerinden oluşmaktadır, Ephesos’ta ise selefi Phokas’ın sikkeleri ağırlıktadır. Görünüşe göre bu dönemde kalıcı sonuçları olan büyük bir tahribat meydana gelmiştir; Sasani yağması varsayımı, net bir deprem hasarı olmaması nedeniyle en olası açıklama gibi görünmektedir. Ayrıca Selçuk’taki Efes Müzesi envanterlik eser koleksiyonundan toplam 525 adet sikke belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır.

13. Restorasyon / Konservasyon

2022 yılı kazı sezonunda, Yamaç Evler 2’de yer alan SR 3, SR 7, SR 14, SR 25 ve SR 26 numaralı odalarda, duvar resimlerinin korunması ve onarımı çalışmaları Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü iş birliğinde yapılmıştır (Resim: 13 ve 14). Yamaç Ev 2’deki çalışmalara ek olarak, Meryem Kilisesi’nin vaftizhanesindeki konservasyon ve sağlamlaştırmaya devam edilmiş ve 2022 yılında tamamlanmıştır (Resim: 15). Aynı şekilde Kuretler Caddesi’nde bulunan ve kazısı 2015 yılında yapılan *tabernanın* konservasyon ve sağlamlaştırması yapıldı. Kazı evindeki konservasyon laboratuvarımızda kazı kampanyası süresince yaklaşık 3600 adet buluntunun restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır. Bunların yaklaşık 1500 adedi sikke, 700 adedden fazlası *Ampulla* ve yaklaşık 160 adedi ise kandildir.

EKLER

Resim 1: Ephesos: Jeofizik ölçüm alanları 2022 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 2: Domitian Meydanı kazı alanı 2022 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 3: Domitian Meydanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 4: 2022 kazı sezonu sonunda Domitian Meydanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 5: Domitian Meydanı, yıkım katmanı ile birlikte sondaj 22-01 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 6: Domitian Meydanı, sürahi ve bardaklar ile Depolama Alanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 7: Domitian Meydanı, *Ampulle* (Hacı Yağı Şişecikleri) (© ÖAW/ÖAI).

Resim 8: Domitian Meydanı, kandiller (© ÖAW/ÖAI).

Resim 9: Tiyatronun *Scenae Frons*unun yapısal unsurlarının belgelenmesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 10: Androklos Heroonu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 11: Arkadianne Caddesi'ndeki çeşme (© ÖAW/ÖAI).

Resim 12: Domitian Meydanı, balık kemikleri (© ÖAW/ÖAI).

Resim 13: Yamaç Ev 2'nin duvar resimlerinin konservasyonu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 14: Yamaç Ev 2'nin duvar resimlerinin konservasyonu. Oda SR26 (© ÖAW/ÖAI).

Resim 15: Restorasyon: Meryem Kilisesi Vafizhanesi (© ÖAW/ÖAI).

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü